

METILMETAKRILAT VA KROTONIDENIMIN ASOSAIDA POLIMERLANISH REAKSIYASINI O'RGANISH

Mamajonov Bahodirjon Madaminovich

Toshkent kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot instituti mustaqil izlanuvchisi
O'zbekiston Respublikasi, Shurobozor p/b

Beknazarov Hasan Soyibnazarovich

Angren universiteti, texnika fanlari doktori, professor
O'zbekiston Respublikasi, Angren shahri

Annotatsiya. Maqolada metilmetakrilat va krotonidenimin o'zaro ta'sirlashishi natijasida polimer hosil bo'lishdagi qonuniyat natijalari o'rganilgan. Metilmetakrilat va krotonideniminning o'zaro ta'sirlashishi natijasida N-metakriloilkrotolidenimin hosil bo'lishi, bunda har ikkala modda 1:2 nisbatda olinishi tajriba natijasida aniqlangan. N-metakriloilkrotonilidenimin monomerining polimerizatsiyasi vaqtida DAK inisiator konsentratsiyasining polimer unumiga ta'siri 343 K haroratda 1,5 soat davomida o'rganilgan. Reaksiya davomida inisiator konsentratsiyasi 0,5-1,5 % oralig'ida bo'lishi aniqlangan.

Kalit so'zlar: metilmetakrilat, krotonilidenimin, dinitrilazoizomoy kislotasi, polimerlanish, inisiator, polimer.

Kirish. Kimyo sanoati rivojlangan mamlakatlarida ion almashuvchi materiallar ishlab chiqarish yetakchi o'rinlarni egallamoqda. Ularni ishlab chiqarishni kengaytirish toza suv, chuchuk suv va texnik suvlarni ishlab chiqarish hamda sanoat korxonalarini uchun deminerallashtirilgan suvlarni tayyorlashda ion almashuvchi materiallarning xizmati kattadir. Shu sababli, ion almashuvchi ionitlar asosida metallar sorbsiyasi, ya'ni metallarni ajratib olish dunyoda muhim o'rin tutadi, chunki ion almashuvchi ionitlar asosida sanoat oqava suvlarini tozalashda hamda metallarni ajratib olishda qimmatli mahsulotlar hisoblanadi. Ion almashuvchi ionitlarni ishlab chiqarish va amaliyotga tadbiiq etish bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tajriba qismi. Bu maqolada biz tomonimizdan metilmetakrilat va krotonidenimin o'zaro ta'sirlashishi natijasida polimer hosil bo'lishdagi qonuniyat natijalari keltirilgan. Birinchi navbatda metilmetakrilat va krotonideniminning o'zaro ta'sirlashishi natijasida N-metakriloilkrotolidenimin hosil bo'ladi, bunda har ikkala modda 1:2 nisbatda olindi. Ushbu reaksiya, ya'ni metilmetakrilat va krotonidenimin tuda yassi kolbada 48 soat davomida xona haroratida aralashtildi. 48 soatdan so'ng aralashma vaakum yordamida haydab olindi. Bunda haydash natijasida qiyomsimon mahsulot hosil bo'ladi.

Hosil bo'lgan N-metakriloilkrotonilidenimin asosida anion almashinuvchi sintezida ionogen guruhlarining tashuvchisi sifatida ishlatilganligi sababli, krotonilidenimindagi imin guruhi bilan metilmetakrillardagi murakkab efirning o'zaro reaksiyasining kinetikasini o'rganish qiziqish uyg'otdi. Vazifa bilan bog'liq holda krotonilideniminni metilmetakrilar bilan o'zaro ta'sirlashish jarayoniga reaksiya harorati, boshlang'ich moddalar nisbati, erituvchining miqdori va tabiati va boshqa omillarning ta'siri o'rganildi. Bunda reaksiya harorati uchun optimal sharoit 25°C ni, boshlang'ich moddalar nisbati esa 1:2 ekanligi, ikkita boshlang'ich moddalar hech qanday erituvchilarsiz olib borilishi tajribalar natijasida aniqlandi. Reaksiya unumi esa 48 soatda yuqori bo'lishi aniqlandi.

1-rasm. Metilmetakrilat va krotonideniminning har xil haroratlarda 15, 20, 25 va 30°C ta'sirlashish grafigi.

1-rasmdan ko'rinib turibdiki, metilmetakrilat va krotonideniminning o'zaro ta'sirlashish reaksiyasi uchun optimal harorat 25°Cni tashkil etishini ko'rish mumkin. 30°C ham shunga yaqin natijalar olish mumkin, lekin reaksiya unumi 25°C dagiga qaraganda sal pastroq bo'lishini ko'rish mumkin. 25°C da 86,8 % ni tashkil etganligini tajriba natijalaridan ko'rish mumkin. Reaksiya uchun optimal vaqt esa 48 soat deb olindi, chunki 48 soatdan keyin reaksiya unumida deyarli o'zgarish sodir bo'lmasligini ko'rish mumkin.

Reaksiyaning ikkinchi bosqichida sintez qilib olingan N-metakriloilkrotonilidenimin polimerlanish reaksiyasini inisiator ishtirokida olib bordik. Zamonaviy yuqori sifatli ion almashuvchilar asosan suvli muhitda monomerning o'zaro polimerizatsiyasi tufayli amalga oshadi, bunda monomerning o'zaro ta'sirlashishi oqibatida polimer mahsuloti hosil bo'ladi. Shu munosabat bilan N-metakriloilkrotonilidenimin monomerining polimerizatsiyasi alohida qiziqish uyg'otadi, chunki N-metakriloilkrotonilidenimin suvda yaxshi eriydi va qutbli guruhga

ega va bu xususiyatlar polimer-monomer zarrachalarining shakllanishiga ham, polimerizatsiya kinetikasiga ham ta'sir qilishi kerak.

O'rganilayotgan tizimlarning polimerizatsiyasi suvli muhitda dinitrilazoizomoy kislota (DAA) inisiator sifatida, $343 \pm 0,5$ K doimiy haroratda (ushbu inisiatorning yetarli tezlikda samarali parchalanishini hisobga olgan holda) amalga oshirildi. Reaktor diametrining (D) aralashtirguch diametriga nisbati 2,0 ga, reaktor balandligi 1,5 D ga, to'ldirish balandligi D ga teng. Bunda reaksiya natijasida hosil bo'lgan polimer mahsuloti cho'kmaga tushishni boshlaydi.

2-rasmdan polimer unumining reaksiya davomiyligiga bog'liqligini ham ko'rishimiz mumkin, ular S shakliga ega, jarayon o'z-o'zidan tezlashishi bilan kechadi. Shu bilan birga, polimerning unumi monomerlarning reaksiyaga kirishuvchi aralashmasining tarkibiga juda bog'liq emas va aralashmadagi N-metakriloilkrotonilidenimin miqdori 1,7 dan 8 mol% gacha o'zgarganda, polimerlanish reaksiya tezligi hamda polimer unumining oshishida ma'lum bir tendentsiya mavjud. Bu shuni ko'rsatadiki, N-metakriloilkrotonilidenimin monomeri konsentratsiyasi miqdori ko'p bo'lgan vaqtda ko'proq reaktivlikka ega, bu ehtimol monomer tarkibida ikkita to'yinmagan bog'lanish mavjudligi bilan bog'liq. Xarakterli jihati shundaki, boshlang'ich monomer konsentratsiyasi miqdori ko'p bo'lgan vaqtdagi polimerizatsiyada qisqa induksiya davri kuzatiladi, bu diffuziya hodisalari bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

2-rasm. N-metakriloilkrotonilidenimin monomerining polimerizatsiya unumining reaksiya davomiyligiga bog'liqligi. Reaksiya sharoiti: $\tau=0,5$ soat, $T=343$ K, $[I]=1$ %.

N-metakriloilkrotonilidenimin monomerining polimerizatsiyasi vaqtida DAK inisiator konsentratsiyasining polimer unumiga ta'siri 343 K haroratda 1,5 soat davomida o'rganildi. Reaksiya davomida inisiator konsentratsiyasi 0,5-1,5 % oralig'ida o'zgargan.

N-metakriloilkrotonilidenimin monomerining polimerlanish unumiga inisiator konsentratsiyasi bog'liqligi bo'yicha olingan tajriba ma'lumotlari 3-rasmda keltirilgan.

3-rasm. N-metakriloilkrotonilidenimin monomerining polimerlanish unumiga DAK inisiator konsentratsiyasining bog'liqligi.

N-metakriloilkrotonilidenimin monomerining polimerlanish reaksiyasi tezligiga haroratning ta'sirini o'rganish uchun reaksiya 313-343 K da olib borildi, bunda inisiator DAK konsentratsiyasi monomerlar aralashmasining og'irligi ga nisbatan 1% ni tashkil etdi.

Reaksiyaga haroratining ta'sirini o'rganish natijasida olingan ma'lumotlar 4-rasmda keltirilgan.

4-rasm. Polimer hosil bo'lish unumiga haroratning bog'liqligi. Reaksiya sharoiti: $\tau=1$ soat, $[I]=1$ %.

4-rasmdan ko'rinib turibdiki, N-metakriloilkrotonilidenimin monomerining polimerlanish reaksiyasi tezligining teskari harorat qiymatiga logarifmik bog'liqligidan kelib chiqqan holda hisoblangan polimerning unumi va reaksiya tezligi harorat oshishi bilan va polimerlanishning umumiy aktivlanish energiyasining qiymati ortadi:

$$E_{sum} = 2.303 \cdot Rtg\alpha$$

formula bo'yicha hisoblab topilganda reaksiya vaqtidagi aktivlanish energiyasi 63,78 kJ/mol ni tashkil etdi, bu an'anaviy radikal polimerlanish qonunlariga mos keladi.

N-metakriloilkrotonilidenimin monomerining polimerining IQ spektrlarida (5-rasm) 3200 cm^{-1} mintaqada azometin CH=N guruhining cho'zilish tebranishlari bilan bog'liq xarakterli valent yutilish sohalari, shuningdek CH=N guruhining assimetrik deformatsion tebranishlari 1633 cm^{-1} mintaqada mos ravishda yutilishni namoyon etgan. 2970 va 1373 cm^{-1} -CH₂ garuhlariga mos yutilish sohasini ko'rish mumkin. 1749 cm^{-1} mintaqasida esa ikkilamchi CO-N guruhining cho'zilish tebranishlari va karbonil guruhining cho'zilish tebranishlariga mos keladigan 1606 va 1558 cm^{-1} tebranishlari aniqlandi.

5-rasm. N-metakriloilkrotonilidenimin polimerining IQ-spektri.

Sintez qilingan N-metakriloilkrotonilidenimin birikmasining geometriyalari Avogadro dastur to'plami yordamida o'rganildi, so'ngra GaussView 6.0.16 dasturiy ta'minotidan foydalangan holda Popl bazis to'plami - RHF/6-31G(d, p) yordamida to'liq optimallashtirildi. DFT (B3LYP) usulidan foydalanib GaussView 6.0.16 hisob-kitoblarning natijalari Malliken usuli va barcha atomlardagi zaryadlarni hisoblash uchun chegaraviy molekulyar orbital (FMO) yaqinlashuvidan foydalanildi hamda Avogadro dasturi yordamida vizualizatsiya qilindi. Sintez qilingan N-metakriloilkrotonilidenimin birikmasini ushbu usullar bilan hisoblashdan olingan elektron zaryadlar qiymatlarini taqqoslash barcha hisoblangan molekulalardagi manfiy zaryadning eng yuqori qiymatiga ega bo'lgan donor atomlar koordinatsiyaga uchrashi mumkin deb xulosa qilindi.

$HOMO = 4,536 eV$

$LUMO = -2,458 eV$

6-rasm. N-metakriloilkrotonilideniminda zaryadning atomlarda taqsimlanishi va chegaraviy orbitallarning lokallashuvi.

N-metakriloilkrotonilideniminning HOMO dagi elektron zichligi C=O guruhidagi kislorod va –N= guruhidagi azot atomlarida joylashgan (6-rasm). Bu ligand uchun ham LUMO va HOMO holatlar energiyasi bir-biridan katta farq qiladi. Shuning uchun N-metakriloilkrotonilidenimin ham kuchli maydon hosil qiladi va Pirsonning “qattiq va yumshoq kislotalar va asoslar” prinsipiga ko‘ra C=O guruhidagi kislorod va –N= guruhidagi azot atomlari spektator ligand sifatida raqobatlashadi.

Xulosa

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, metilmetakrilat va krotonidenimin o‘zaro ta’sirlashishi natijasida polimer hosil bo‘lishdagi qonuniyat natijalari o‘rganilgan. Metilmetakrilat va krotonideniminning o‘zaro ta’sirlashishi natijasida N-metakriloilkrotonilidenimin hosil bo‘lishi, bunda har ikkala modda 1:2 nisbatda olinishi tajriba natijasida aniqlangan. N-metakriloilkrotonilidenimin monomerining polimerizatsiyasi vaqtida DAK inisiator konsentratsiyasining polimer unumiga ta’siri

343 K haroratda 1,5 soat davomida o'rganilgan. Reaksiya davomida inisiator konsentratsiyasi 0,5-1,5 % oralig'ida bo'lishi aniqlangan.

N-metakriloilkrotonilidenimin monomerining polimerining tarkibi va tuzilishi IQ spektrlari yordamida o'rganilgan. N-metakriloilkrotonilidenimin birikmasining geometriyalari Avogadro dastur to'plami yordamida o'rganildi, so'ngra GaussView 6.0.16 dasturiy ta'minotidan foydalangan holda Popl bazis to'plami - RHF/6-31G(d, p) yordamida to'liq optimallashtirildi. DFT (B3LYP) usulidan foydalanib GaussView 6.0.16 hisob-kitoblarining natijalari Malliken usuli va barcha atomlardagi zaryadlarni hisoblash uchun chegaraviy molekulyar orbital (FMO) yaqinlashuvidan foydalanildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mamajonov B., Beknazarov H.S., Nomozov A studying nitrogen adsorption to determine the porosity of the synthesis sorbent // AMERICAN Journal of Engineering, Mechanics and Architecture Volume 01, Issue 10, 2023. -2023.

2. Мамажонов Б.М., Бекназаров Х.С., Джалилов А.Т. Сорбционные свойства новой ионообменной смолы на основе полиметакрилоилкротонилденимина // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2020. № 8(77). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/10618>

3. Мамажонов Б.М., Бекназаров Х.С., Джалилов А.Т. Синтез и изучение адсорбционных свойств полиметилметакрилоил-кротонилденимина // Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. 2020. № 8 (74). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/10582>

4. З.И. Нуриллоев, Х.С. Бекназаров, А.Т. Джалилов. Оценка ингибирующих свойств новых ингибиторов методом атомно-адсорбционной спектроскопии // Турли физик-кимёвий усуллар ёрдамида нефть ва газни аралашмалардан тозалашнинг долзарб муаммолари” Республика илмий-амалий анжумани. -2019. 49-52 б.

5. З.И. Нуриллоев, А.Х. Нарзуллаев, Х.С. Бекназаров, А.Т. Джалилов. Исследование ингибирующих свойств триазина на основе кротонового альдегида // Химия и химическая технология: достижения и перспективы. 2018. 1-5 б.